

O'ZBEK VA NEMIS TILLARIDA TANANI IFODALOVCHI EVFEMALARNING MA'NOVIY NOMUVOFIQLIK HOLATLARI

Yuldosheva Vohida Nazarovna

ToshDO'TAU doktoranti

vohida88@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110264>

Annotatsiya. Ushbu maqolada evfemizmlarning funksional-semantik jihatdan o'rganilishi, ularning ikki tilda semantik jihatdan muvofiq kelmaslik hollari haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: *funksional-semantik yondashuv, milliy-madaniy qadriyatlar, konseptual tizim, ta'sirchan nutq.*

Annotation. This article discusses the functional-semantic study of euphemisms, their cases of bilingual semantic incompatibility.

Keywords: *functional-semantic approach, national-cultural values, conceptual system, affective speech*

So'nggi yillarda tadqiqotchilarning evfemizatsiya muammosiga qiziqishi ortdi. U mahalliy va xorijiy olimlarning ko'plab tadqiqotlari obyektiga aylandi. Shunday qilib, evfemizatsiya turli xil lingvistik yondashuvlar va yo'nalishlar nuqtai nazaridan o'rganildi: funksional-semantik, pragmatik, stilistik, gender va diskursiv. Funksional-semantik yondashuv doirasida evfemizmlarning tematik tasniflari A. M. Katsev [Кацев А.М.,1977:36], L.P.Krysin [Крысин Л.П.,www/Philology.ru], B. A. Larin [Ларин Б.А.,1961:110-124], V. P. Moskvina [Москвин В.П.,2007:57], A.J.Omonturdiyev [Омонтурдиев А.Ж.,2009:18] tomonidan ishlab chiqilgan, evfemistik ifodalarni shakllantirish usullari A. M. Katsev [Кацев А.М.,1977], V.P.Moskvina [Москвин В.П.,2007:57], A.J.Omonturdiyev [Омонтурдиев А.Ж.,2009:17] ajratib ko'rsatilgan, pragmatik nuqtai nazardan, V.P.Moskvina [Москвин В.П.,2007:134] evfemizatsiyaga nutqning maqsadga muvofiqligini kuzatish usuli sifatida qaradi. Stilistika doirasida evfemizmlarning stilistik mansubligi, shuningdek, evfemistik leksikaning turli nutq uslublarida ishlashi masalalari V.P. Moskvina [Москвин В.П.,2007:134], E. P. Senichkina [Сеничкина Е.П.,2006:161] kabi olimlar tomonidan hal qilindi. G.A.Vildanova [Вильданова Г.А.,2004:97-100], Sh.Gulyamova [Гулямова Ш., 2020:7] evfemiyaning gender xususiyatlarini, doirasida evfemiya bag'ishlangan ishlar yaratilganiga qaramay, u bilan bog'liq ko'plab masalalar hal qilinmagan. Xususan, ikki tillilik sharoitida evfemizmlarni taqqoslashdagi qiyinchiliklar masalasi hamdir.

Evfemizm lingvistik-madaniy hodisa sifatida ta'kidlanmoqda, chunki so'nggi paytlarda evfemizmlarni qo'llash jarayoni tobora kuchayib bormoqda va ular nutq faoliyatining turli sohalarida keng tarqalmoqda. Turli tillarda evfemizmlarni o'rganish dunyo tillarining milliy o'ziga xosligini, nemis va o'zbek tillarida so'zlashuvchilarning nutq xatti-harakatlarini o'rganishga hissa qo'shishga imkon beradi.

Evfemizatsiya hodisasini qiyoslab o'rganish bu savolga biroz kengroq qarashga imkon beradi: bu holda evfemizatsiya sinonimiya, antonimiya, metafora, metonimiya va boshqa til birliklari o'rtasidagi tizim ichidagi munosabatlarga qaraganda kengroq hodisa sifatida namoyon bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, turli etnik va ijtimoiy guruhlarning konseptual tizimlarini uyg'unlashtirish vazifasi juda qiyin. Ushbu leksik birliklar o'ziga xos lingvistik va madaniy sharoitlarda shakllanganligi sababli, ular turli odamlar orasida farq qiladi, ya'ni ular bir xil aloqa tilidan foydalansalar ham, umuman olganda, leksemani oqilona va hissiy jihatdan baholaydilar. [Харитончик З.А., 1992:46]

Umuman olganda, hissiy-baholovchi va stilistik jihatdan rang-barang lug'atlarni, xususan, evfemizmlar taqqoslash turli milliy-madaniy qadriyatlar, urf-odatlar egalari tomonidan tasvirlangan lingvistik-madaniy voqealar mazmunining ma'lumotlarini, u yoki bu xalq mentalitetining xususiyatlarini hisobga olish lozim bo'ladi.

Evfemizmlarni yetarli darajada taqqoslashning asosiy to'sig'i turli tillarning konseptual tizimlarining mos kelmasligidir. Shuning uchun, qiyoslanayotgan leksemalarning aksariyatini tarjima qilishda ko'proq yoki kamroq kengaytirilgan narsalarni qo'shish tavsiya etiladi, asl tilda leksemaga xos bo'lgan denotativ va konnotativ semalarni tushuntiruvchi lingvistik-madaniy izohlar orqali tushuntirish lozim.

Evfemizmlarni taqqoslash jarayonidagi to'siqlar va qiyinchiliklarni asl evfemizmlarni qiyoslanadigan tillar bilan taqqoslash orqali bartaraf etish mumkin. Evfemizmlarni tarjima qilishning eng maqbul usullari qo'shish usuli va konkretlashtirish usuli hisoblanadi.

1) qarilik – nem.: Lebensende(umrning oxiri), Lebensausklang(hayotning oxirgi qo'shig'i), Lebensherbst(umrning kuz fasli), Lebensneige(umrning oxiri), Lebensabend(qarilik), hohen Jahre(umrning oxirgi yillari), Herbst des Lebens(umrning kuzi), Rentner(nafaqaxo'r), alter Herr(qari janob), Alter(qariya), letzten Jahre leben (so'ngi yillarni yashamoq) / uzb. faxriy (faxriya), oqsoqol, yoshuli, yoshi ulug', nuroniy, otaxon, onaxon, aya (ayaxon), keksalik gashtini surayotgan, keksalik libosini kiygan; bahori o'tmoq, bahori tugamoq, oshini oshab, yoshini yashamoq, soch oqarmoq;

2) sevgi (jinsiy) munosabatlar – nem.: einem Mann zu Willen sein(erkakka ixtiyorini bermoq), Umgang haben(muloqotda bo‘lmoq), Liebesvereinigung (sevgisini birlashtirish) / uzb.: aqlini yo‘qotmoq, aqlu hushidan begona bo‘lmoq, sevgani bor, ipsiz bog‘lanmoq, ko‘zga uyqu kelmaslik, ko‘ngil bermoq, ko‘ngil olmoq, ko‘ngil qo‘ymoq, ko‘ngli band bo‘lmoq, ko‘nglidan joy olmoq, ko‘nglini egallamoq, mayl bermoq, majnun bo‘lmoq, maftun etmoq, mahliyo bo‘lmoq, oromi buzilmoq, oshiq bo‘lmoq, savdoyi bo‘lib qolmoq, tinchi yo‘qolmoq, xayoli uchmoq, shaydo bo‘lmoq, qalb to‘ridan o‘rin olmoq, hushini oldirmoq;

3) homiladorlik – nem.: in anderen Umständen/ in Hoffnung sein (boshqacha holatda/ishonchda bo‘lmoq), ein Kind/Kleines/Baby bekommen/erwarten (chaqaloq/ kichkina bola olib kelmoq), Mutter werden (ona bo‘lmoq), etwas unter der Schürze tragen(fartuk tagida nimadir ko‘tarib yurmoq), zur Welt bringen (dunyoga keltirmoq), ein Kind unter dem Herzen tragen (yuragini ostida bir vujudni ko‘tarmoq), Zuwachs bekommen/erwarten,(yangi mehmonni kutmoq/olib kelmoq), Mutterfreuden entgegensehen(onalik quvonchi bilan yuzlashmoq), schwanger gehen, es ist etwas unterwegs,(yo‘lda bo‘lmoq), schweren, gesegneten Leibes sein (og‘ir tanada bo‘lmoq), og‘zaki nutqda ein Kind kriegen (bolali bo‘lmoq), dick sein (semirmoq) uzb.: boshqorong‘u bo‘lmoq, bo‘yida bo‘lmoq, gumoni bor, donni cho‘qimoq, ikkiqat, ko‘ngli sust ketmoq, natija hosil bo‘lmoq, nishona paydo bo‘lmoq, oy-kuni yaqin, oyoqi og‘ir, uch kishi bo‘lmoq, yuzida dog‘i bor, yukli bo‘lmoq, qornida bir nimani sezmoq, surgunida bor, tarvuz yutgan va boshqalar

4) kasallik- nem.: unpässiglich (nosog‘lom), ungesund (nosog‘), unwohl (ahvoli yomon), pflegedürftig (parvarishga muhtoj), indisponiert (to‘liq sog‘lom emas), nur noch ein halber Mensch sein(yarim jon bo‘lib qolmoq), nicht in Ordnung sein (sog‘lig‘i joyida bo‘lmaslik), nicht in Schuss sein (mazasi/tobi bo‘lmaslik), das Bett hüten (yotiq qolmoq), sich unwohl fühlen (o‘zini yomon his qilish) va boshqalar. Bundan tashqari quyidagi so‘zlarni evfemik shaklda qo‘llash mumkin, masalan, todkrank-og‘ir kasal/o‘lar kasal, jemandes Tage sind gezählt-sanoqli umri qolgan, nicht mehr lange zu leben haben-umri oz qoldi, Schon wissen, wohin die Reise geht-vaqti qancha qolganligini biladi va boshqalar. Barcha qayd etilgan birliklar tavsiflovchi xususiyatga ega va ko‘p qismi frazeologik birikma ko‘rinishidagi evfemizlardir.

Ushbu evfemizmlar qiyoslanganda o‘zbek tilida evfemik so‘zlar va iboralarning nemis tilidagi ekvivalentlari ko‘p hollarda muvofiq kelmaydi. Ya’ni, ko‘plab evfemizmlarni nemis tiliga tarjima qilib bo‘lmaydi, chunki o‘zbek tili mutlaqo boshqa milliy-madaniy til birliklariga ega va bu etnik muhit urf-odatlar bilan chambarchas bog‘liqdir.

Nemis va o‘zbek tillarida ushbu sohadagi yoqimsiz, qo‘rqinchli so‘zlarni va iboralarni almashtirish bilan bog‘liq ko‘plab evfemizmlar topilgan. Ikkala

madaniyatda ham o'linga bo'lgan munosabat salbiy, yomon his-tuyg'ularni keltirib chiqaradi. Nemis va o'zbek madaniyatidagi odamlar xushmuomalalik, tushunish, boshqalarning qayg'usiga hamdardlik tuyg'usiga ega yoki hech bo'lmaganda munosib evfemizmdan foydalanib, muloyim munosabatda bo'lishga harakat qilishadi.

Nemis va o'zbek tillarining evfemizmlarini tahlil qilib shuni xulosa qilamizki, biz belgilangan sohalarning har biri uchun ularni tasdiqlovchi yetarli miqdordagi evfemizmlar mavjudligini ko'ramiz. Ikki xil madaniyat, nemis va o'zbek, nutq va xulq-atvor jihatidan o'xshashdir. Evfemizmlardan foydalanish odobli, ta'sirchan xatti-harakatlarning namoyon bo'lishi, ziddiyatli vaziyatlardan qochish niyati, odamga qulay munosabatni ko'rsatish, uning holati va mavqeiga qiziqish biz ko'rib chiqayotgan ikkala madaniyat uchun ham xosdir. Nemis va o'zbek madaniyatlari o'zlarining urf – odatlari, turmush tarzi, odamlarning fe'l-atvori, hayotiy stereotiplari va maqsadlari jihatidan bir-biridan juda farq qiladi, ammo muloyim xatti-harakatlar, ya'ni yumshatilgan, xushmuomala, neytral rangdagi so'zlar va iboralardan foydalanish muayyan hayotiy vaziyatlarda evfemizmlar bir-biriga mos keladi. Evfemizmlardan foydalanish diplomatik nutqda nemis va o'zbek tillarida, madaniyatlar hayotida katta rol o'ynaydi. Evfemizmlar kishilar nutqini yaxshilaydi, muloqotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, nizoli vaziyatlardan uzoq turadi, xulq-atvor va tarbiyasini ko'rsatadi, suhbat davomida so'zlarga ijobiy hissiy tavsif beradi. Evfemalarsiz hech qanday aloqa amalga oshirilmaydi, ularsiz madaniyat to'liq mavjud bo'lolmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Харитончик З.А. Лексикология английского языка: Учеб. пособие. / З.А. Харитончик. Мн.: Выш. шк., 1992. 46 с.
2. Омонтурдиев А. Профессионал нутқ эвфемикаси (Чорвадорлар нутқи мисолида): филол. фанлари. д-ри. ...дис. – Т., 2009. – Б.12.
3. Шомақсудов А. Ўзбек тили стилистикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. – Б.78-0.
4. Гулямова Ш. Ўзбек тили эвфемизмларининг гендер хусусиятлари: фил. фанлари бўйича фалсафа д-ри дисс. Бухоро 2020. -7 б.
5. Крысин Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи // [www/ Philology.ru](http://www/Philology.ru); Москвин В.П.
6. Ларин Б.А. Об эвфемизмах [Текст]// Учен. зап. Ленингр. ун-та, № 301: Сер. филол. наук: Вып. № 60– Л.: ЛГУ, 1961. – С. 110-124.
7. Москвин В.П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка [Текст] / Василий Павлович Москвин. 2-е изд. – М.: Ленинград, 2007.

8. Кацев А.М. Эвфемизмы в современном английском языке: Автореф. дис. докт. филол. наук. – Л., 1977
9. Москвин В.П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка [Текст] / Василий Павлович Москвин. 2-е изд. – М.: Ленинград, 2007.
10. Сеничкина Е. П. Эвфемизмы русского языка. М.: Высшая школа, 2006. – 161 с.
11. Вильданова Г. А. // Актуальные проблемы лингвистики, психолого-педагог. и метод. аспекты обучения ин. языкам. Шадринск, 2004. С.97–100.